

Diálogos, reseñas y debates / Diálogos, comentarios y debates / Dialogues, reviews and debates

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 10 | 69-72 (2024)

RESEÑA DE NOTAS HISTÓRICAS DEL VALLE DE CIANCA, ÁMBITO Y OCUPACIÓN, 2.600 AÑOS, DE GUSTAVO MARCELO FLORES MONTALBETTI, EDITORIAL EL DIEGO, SALTA, 2021, 2ª ed., 169 pp.

Revisão de Notas históricas do Vale de Cianca, escopo e ocupação, 2.600 anos de Gustavo Marcelo Flores Montalbetti, Editorial El Diego, Salta, 2021, 2ª ed., 169 pp.
Review of Historical Notes of the Cianca Valley, Scope and Occupation, 2,600 years, of Gustavo Marcelo Flores Montalbetti, Editorial El Diego, Salta, 2021, 2.nd ed., 169 pp.

Alicia Ana Fernández Distel

Centro de Estudios Indígenas y Coloniales, Universidad Nacional de Jujuy, Otero 257 (4600). San Salvador de Jujuy, Argentina.

E-mail: fernandezalicia369@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2012-2908>

Fecha de recepción: 5 de marzo de 2025 - Fecha de aceptación: 27 de mayo de 2025

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

Este libro fue concebido como un homenaje al General Martín Miguel de Güemes a los 200 años de su fallecimiento, en coincidencia con el arraigo que este importante patriota tenía en el valle de Cianca, en la provincia de Salta (Argentina). Su autor, Gustavo Marcelo Flores Montalbetti, es un investigador local y estudioso del patrimonio cultural provincial.

La obra es sumamente amplia, ya que cubre parte de la historia geológica de la semiplanicie que, en realidad, geomorfológicamente, es un cono de deyección con tierras muy aptas para la instalación humana y abundante agua. Ello ha determinado que, arqueológicamente, se constituyera como un palimpsesto de ocupaciones humanas que, como subraya Flores Montalbetti en el título, se remontan al inicio de la era cristiana.

Al comienzo se destaca el prólogo de José de Guardia Ponté por parte de la Enciclopedia Digital Interactiva de la provincia de Salta. Luego se incluyen palabras del autor en las que expresa que el objetivo final de la composición del volumen es mostrar la identidad cultural del valle de Cianca. En los capítulos 1 al 5, se aborda la geografía de este valle marcadamente plano y fértil. En el capítulo 2, se desarrollan los distintos topónimos con que se halla descripta la región en las fuentes históricas. El capítulo 5, por su parte, se refiere a los grupos indígenas que reconocieron los españoles a su llegada a la zona y la confusa mezcla de etnónimos que surgieron de ese contacto. Los capítulos 6 y 7 brindan una aproximación geopolítica a lo que es hoy el valle de Cianca o del río Mojotoro, intersectado por la Ruta Internacional N° 34, que une la región con Bolivia, cuyo diseño repite el trazado del Camino Real a Potosí (al respecto, véase Carrió de la Vandra, 1771-73). Los

restantes capítulos abordan la época de las guerras de la independencia y la era republicana, y se exploran sobre las diversas postas y los fuertes que se instalaron en dicha región.

El actual nombre del valle proviene de la etapa de la colonización española, caracterizada por continuos enfrentamientos entre los españoles y los nativos, con impulsos evangelizadores persistentes. Juan de Cianca, un pequeño encomendero de la zona sur de la actual Bolivia, murió en el malón del año 1566, cuando las ciudades capitales de Salta y Jujuy aún no estaban constituidas. Siguió otras muertes de sacerdotes, pues la planicie en cuestión, considerada “*la antesala del Chaco Gualamba*” (Lozano 1733: 30), era difícil de dominar. Pero, por su posición estratégica, no podía ser abandonada por la Corona española.

De igual forma, Flores Montalbetti explica que pocos argentinos saben que la primera capital de Salta, fundada en 1576 con el nombre de San Clemente de la Nueva Sevilla, estaba emplazada en este valle. Como fuente para el tema cita un *Atlas Geográfico de Salta* (1997) poco consultado pero valioso: el de la profesora Ercilia Navamuel, arqueóloga y especialista en arte rupestre e historia regional. El jesuita Pedro Lozano (1733) habla de esta región como “Salta La Vieja”, con sus campos aledaños de insoslayable riqueza, pues eran “*tierras a pan llevar*” (Flores Montalbetti 2021: 38), modo en que las crónicas españolas definían los campos fértiles.

El río Mojotoro nace en la actual capital de Salta y conserva este nombre hasta el límite con Jujuy, donde pasa a llamarse río Lavayén y forma parte de la cuenca del Río de la Plata. Para los siglos XIX y XX el autor cuenta la entrada del Ferrocarril Belgrano, una trocha angosta que vuelve a seguir el

trazado del mencionado Camino Real. Pero la zona ya había pasado a llamarse “General Güemes”, como se denominó la estación ferroviaria troncal que se erige en el centro de la fértil llanura.

Existen en la zona numerosas referencias a santos y santas y asuntos del credo cristiano, como Santa Rosa, antiguo apelativo de “General Güemes” antes de que fuera estación de ferrocarril; La Candelaria, patrona de toda la región; San Isidro, nombre del ingenio azucarero que daría prosperidad a la zona; Betania, con su molino; y Camposanto –ciudad que cuenta con un museo–, cuyo nombre alude a un cementerio de cristianos que probablemente funcionó en el lugar.

Cuando la región se pacificó y se corrió la línea de “*los confines de los bárbaros*” o de los “*arrabales del Chaco*” (Flores Montalbetti 2021: 42), como mencionaban los cronistas a este valle, los españoles comenzaron a acudir al rey en pos de mercedes de tierras, la más importante de las cuales fue la que se le confirió a Juan Adrián Fernández Cornejo, un capitán llegado a la región desde el Perú en 1750. La caña de azúcar y su procesamiento, en el sector de Camposanto, fue fundamental en todo el valle; aunque asombra escuchar que otro cultivo importante fue el añil, para obtener el azul tan necesario en la producción textil. Trigo, cebada, algodón, viñedos: todo prosperó y constituyó un acicate para que más familias de allende los mares se radicaran en la región. Como los Fernández Pedroso, españoles-lusitanos, quienes en el paraje La Viña instalaron su casa-hacienda bajo la advocación de la Virgen de La Candelaria, con una imagen transportada desde Portugal. La Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina, en su tomo *Inventario de Bienes Muebles de la Provincia de Salta* (1988:

33-37), le dedica una descripción a esta rara imagen que aún muestra los daños que recibió por parte de los nativos. Cabe aclarar que se trata de La Candelaria portuguesa y de Canarias, como subraya la antropóloga Josefa Santander (2019: 69-70). Todas las “Candelarias” de más al norte –Jujuy y Bolivia– son La Candelaria de Copacabana; sin embargo, La Candelaria de Cianca (Salta) es la original, sin influencias de Bolivia.

No es posible en esta reseña, extenderse sobre el inmenso papel que jugó esta zona de tránsito durante las guerras de la independencia nacional. Los fuertes preexistentes, como el de Cobos –actualmente consolidado y remozado por la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos–, y diversas postas jalonan la planicie. Muchos soldados fueron reclutados para las distintas campañas libertadoras y resultaron protagonistas de “juramentos” de la enseña argentina azul y blanca, como la del río Juramento (antes El Pasaje), donde el prohombre argentino Manuel Belgrano instruyó a sus huestes para que mostraran fidelidad a la Asamblea del año 1813, con sede en la lejana Buenos Aires.

Desde una perspectiva arqueológica, los capítulos dedicados al período formativo o cerámico inicial y el período hispano-indígena son sumamente interesantes. La información presentada proviene de excavaciones solventadas por Flores Montalbetti y de rescates arqueológicos previos a las obras de una usina eléctrica. Estos estudios demostraron que 1500 años antes de que los pueblos Pelichocos, Tobas, Juríes y demás grupos nómades llegaran a la región, hubo otra cultura instalada allí: era gente que vivía en aldeas, que desarrollaba la caza, la pesca, la agricultura y el caravaneo, que los llevaba hasta Chile. Ellos fueron denominados como la cultura “San Francisco-Va-

querías”, cuya cerámica puede verse en el Museo Municipal de Camposanto, bien restaurada y mostrando sus asociaciones con objetos de piedra y hueso. En ese museo, una sala rinde homenaje al Dr. Antonio Serrano, arqueólogo que dio nombre a esa cultura.

No lo cita el autor, pero consta para el valle de Cianca el sitio arqueológico Mantiales (Fernández Distel 2007: 433), arrinconado en el ángulo que conforma el río de Las Pavas –límite entre Salta y Jujuy– y el río Mojotoro. En esta zona, donde hoy se planta tabaco, ya no se pueden ver las colinas artificiales (*mounds*) que fueron los puntos donde estos grupos tenían sus casas de ramas y barro y descartaron los residuos de sus actividades cotidianas, para protegerse de las riadas.

El segundo segmento de la prehistoria regional que se representa a través de excavaciones fue el del contacto de indígenas y españoles. Se trata de una serie de tumbas con ajuares ricos en objetos de distintas materias primas, donde ya aparecen tanto la simbología del cristianismo como los metales en sus distintas variedades y manufacturas. Entre ellos, los sitios de Betania y Checa, cementerios ubicados dentro de fincas. Acerca del momento de contacto, es necesario mencionar la connivencia de los hacendados con los proyectos agronómicos de envergadura y su necesidad de mano de obra: grupos indígenas chaqueños fueron traídos a los ingenios azucareros para el trabajo y así se produjo la incorporación de esos pueblos no andinos al entramado criollo.

Ha sido todo un desafío encarar la lectura de un libro como este, con tantas facetas, que reúne a la vez imágenes de archivo, documentos, mapas y estudios geológicos, entre otros. Considero que cada acápite que

se desgrena en el volumen, a futuro, deberá ser desglosado y tratado *in extenso*, para el estudiantado local y para toda Sudamérica, ansiosa de entender los enigmas del poblamiento, aún pendientes. El Instituto Güemesiano de Salta tiene gran importancia en el proyecto de este trabajo, lo cual se vuelve comprensible al conocer que, de parte materna, el héroe gaucho Martín Miguel de Güemes tenía su arraigo en el valle.

San Salvador de Jujuy, 15 de enero 2025.

BIBLIOGRAFÍA

- Academia Nacional de Bellas Artes. 1988. *Patrimonio Artístico Nacional. Inventario de bienes Muebles, Provincia de Salta*. Enio Ayosa Impresores, Buenos Aires.
- Carrió de la Vandra, A. 1771-73. *El lazarillo de Ciegos Caminantes. Desde Buenos Aires hasta Lima*. Enciclonet, Madrid.
- Fernández Distel, A. 2007. *Diccionario Arqueológico*. Mundo Gráfico, Salta.
- Lozano, P. 1733. *Descripción chorográfica del terreno, ríos, árboles y animales de las dilatadissimas provincias del gran Chaco Gualamba*. Memoria Chilena. Biblioteca Nacional de Chile. Consultado el 3 de marzo 2025 <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-9546.html>
- Navamuel, E. 1997. *Atlas histórico de Salta*. Edición del autor, Salta.
- Santander, J. 2019. *Folklore de la Provincia de Jujuy (Quebrada de Humahuaca y Puna) y La Candelaria*. Editorial de los Cuatro Vientos, Buenos Aires.